

**ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ КАК СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ:
ПРИМЕР УЗБЕКИСТАНА**

Юнусов Алишер Рузматович

Ферганский государственный университет, Узбекистан, Доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10159576>

***Annotatsiya.** Maqola O‘zbekiston Respublikasi innovatsion tizimining shakllanishi va rivojlanishiga bag‘ishlangan. Maqolada “fan”, “ta’lim” va “innovatsiya” kabi ilgari mustaqil bo‘lgan uchta murakkab tizimni birlashtirish muqarrarligi, innovatsion tizimning shakllanishi va rivojlanishiga ta’sir etuvchi sabablar va omillar, muammolar va ularni hal etish yo‘llari tahlil qilinadi va tavsiflanadi. universitetlar korxonalarga qisqa va uzoq muddatda raqobatbardosh afzalliklarni taqdim etishi mumkinligi, iqtisodiyotdagi innovatsion jarayon mamlakatdagi innovatsiyalarning harakatlantiruvchi omillaridan biri hisoblanadi. Milliy innovatsion tizim yaratilishining o‘zbek modeli tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** “fan”, “ta’lim” va “innovatsiya”, “bilimlar uchburchagi”, universitetlarning asosiy vazifalari, bilimlarni uzatish tizimi, Milliy innovatsion tizim.*

***Аннотация.** Статья посвящена формированию и развитию инновационной системы Республики Узбекистан. В статье анализируется и описывается неизбежность объединения трех ранее самостоятельных сложных систем "наука", "образование" и "инновации", причины и факторы, влияющие на формирование и развитие инновационной системы, проблемы и пути их решения, отмечается, что университеты могут обеспечить конкурентные преимущества предприятий в краткосрочной и долгосрочной перспективе, инновационный процесс в экономике и являются одним из драйверов инноваций в стране. Анализируется узбекская модель построения НИС.*

***Ключевые слова:** "наука", "образование" и "инновации", "треугольник знаний", основные функции университетов, система передачи знаний, Национальная инновационная система.*

***Abstract.** The article is devoted to the formation and development of the innovation system of the Republic of Uzbekistan. The article analyzes and describes the inevitability of combining three previously independent complex systems "science", "education" and "innovation", the causes and factors influencing the formation and development of the innovation system, problems and solutions, points out that universities can provide competitive advantages of enterprises in the short and long term, the innovation process in the economy and are one of the drivers of innovation in the country. Uzbek model of building NIS is analyzed.*

***Keywords:** "science", "education" and "innovation", "knowledge triangle", basic functions of universities, knowledge transfer system, National Innovation System.*

1. Введение

1.1. Инновационный Университет- ключ к наукоемкой экономике?

Основной причиной глубоких трансформационных процессов, через которые проходит сегодня большинство стран, является резко ускорившийся, особенно в течение второй половины XX в. прогресс знаний, увеличение их объема, объема информации и вследствие этого постепенный переход к новой парадигме общественного развития. Глобализация экономики, а также постоянные технологические изменения, революция в

информационных и коммуникационных технологиях и вызванный ими быстрый темп социальных перемен сопровождаются ростом мобильности труда и капитала и созданием общества, в котором особую ценность имеют знания.

Сказанное делает неизбежным объединение трех ранее самостоятельных сложных систем «наука», «образование» и «инновации». Объединение происходит на основе системных принципов, с учетом уникальности каждой системы и в их тесном взаимодействии.

Высокая степень сложности нового формирования «наука — образование — инновации» или «Треугольника знаний» заставляет задуматься о способах взаимодействия между входящими в нее подсистемами, среди которых важное место занимают университеты. Повышение их роли в период становления экономики, основанной на знаниях, отмечают многие исследователи. Perez Vico E., Schwaag Serger S., Wise E. and Benner M считают, что уникальность университетов заключается в том, что они являются производителями, распространителями, хранителями и пользователями знаний и информации, т. е. владеют ключом к наукоемкой экономике. [1]. Модель «треугольника знаний» подразумевает не только усиление образовательной, научной и инновационной составляющих, но и укрепление взаимосвязей между ними, а также масштабирование сопутствующих позитивных внешних эффектов. Unger M., Polt W. в Концепции «треугольника знаний» обосновывают связи между традиционными «базовыми» функциями вузов — преподаванием, научными исследованиями и общественной деятельностью. В рамках этой модели, реализуя образовательные программы и научные проекты, университеты генерируют знания, а многоаспектное взаимодействие с широкой общественностью помогает найти им применение в создании новых продуктов, процессов и услуг. «Треугольник знаний» формируется в результате взаимодействия трех упомянутых функций университетов за счет двунаправленного циркулирования между ними потоков знаний.[2]. Поэтому следует отказаться от традиционного представления о производстве знаний в университетах как линейном и последовательном процессе в пользу системного подхода к научной, образовательной и инновационной политике. Уникальность университетов заключается в том, что они являются производителями, распространителями, хранителями и пользователями знаний и информации, т. е. владеют ключом к наукоемкой экономике. Модель «треугольника знаний» подразумевает не только усиление образовательной, научной и инновационной составляющих, но и укрепление взаимосвязей между ними, а также масштабирование сопутствующих позитивных внешних эффектов[3]. А. Акбаров утверждает, система сотрудничества между Университетом и Промышленностью (University-Industry Collaboration) является одной из основных видов взаимодействия для обмена, развития и совершенствования между знаниями и технологиями и инновационной деятельностью. Однако, считает он, установление этой системы может быть затруднено [4]

2. Основная часть (методология, анализ, результаты)

2.1 Как связать создание знаний с инновационной активностью- методология

Благодаря своей всеохватности концепция «треугольника знаний» рассматривается как привлекательная основа для политики, задача которой — связать создание знаний с инновационной активностью. Однако она дает ограниченное представление о конкретных

способах развертывания подобных взаимодействий и управления ими ввиду различий в экономическом устройстве тех или иных стран и функциях университетов.

В развитых странах университеты и образование в целом имеют большое значение для поиска решений общих проблем адаптации к рыночной экономике и для развития научно-технологического прогресса.

Университетам Узбекистана еще предстоит найти свое место в данном процессе. От того, насколько общество способно производить новое знание и реализовывать с его помощью экономическую стратегию, зависят устойчивый экономический рост и уровень жизни населения страны. Миссии таких ведущих образовательных организаций Узбекистана как Национального Университета Узбекистана, (НУУ), Ферганского Государственного Университета (ФерГУ), Ферганского Политехнического Института (ФерПИ), Гулистанского Государственного Университета (ГулГУ), Самаркандского Государственного Университета (СамГУ), Ургенчского Государственного Университета (УргГУ), опираются на концепцию треугольника знаний и нацелены на сохранение и укрепление их роли как ведущих институтов узбекского высшего образования, осуществляющих основанную на научных исследованиях подготовку высококвалифицированных кадров, способных внести эффективный вклад в прогрессивное развитие Узбекистана; участвующих в развитии фундаментальной и прикладной науки как основ высокого качества образования и источников новых знаний и технологий для эффективного решения социальных и экономических проблем современного общества, развития культуры трансфера знаний и технологий. К настоящему времени в них сформированы необходимые институциональные предпосылки для создания системы трансфера знаний

Университеты, следуя опыту других стран, могут обеспечить конкурентные преимущества предприятий на ближайшую и долгосрочную перспективу, катализируя инновационный процесс в экономике. Для этого система образования должна играть ведущую роль в процессе преобразований, а инновации, создание новых предприятий, передача и распространение знаний должны стать первоочередными задачами высшего образования. Узбекским университетам необходимо осуществлять опережающее развитие образования и науки: использовать новые формы, механизмы, позволяющие вузу прогнозировать потребности предприятий, готовить специалистов с учетом этих потребностей и закономерностей развития предприятия, поощрять конкуренцию на пути к совершенству, развивать научно-исследовательскую инфраструктуру. Это актуальные на сегодняшний день проблемы, ибо сотрудничество между университетами и промышленными предприятиями в Узбекистане традиционно остается недостаточно эффективным, несмотря на динамичное развитие обеих сторон. В качестве основных причин, мешающих исправить существующее положение, называются:

- незаинтересованность со стороны профессорско-преподавательского состава университетов;
- разные сроки для исследования продукта: короткий и определенный срок для промышленности, продолжительный и гибкий — для университета;

- разные цели деятельности: промышленность ищет практическое применение, решает существующие проблемы, повышает качество и производительность; университет ищет новые знания, новые теории;
- соображения конфиденциальности со стороны предприятий, сталкивающиеся с желаниями университета публиковать и распространять знания;
- нехватка лабораторного и специального оборудования в университетах, которое к тому ещё уже морально устарело [5]

2.2. Анализ

Узбекская модель построения НИС, исходя из существующей мировой практики и многих десятилетий формирования и развития системы фундаментальных и прикладных научных исследований, должна представлять собой что-то среднее между традиционной евроатлантической и восточноазиатской моделью, где университеты играют менее важную роль в инновационном процессе, чем например в странах указанных регионов. В нашей НИС это должны быть научно-исследовательские институты Академии Наук республики, особенно в нескольких прорывных направлениях – *электроника, физика солнца, химия и физика полимеров*. Необходима серьезная государственная поддержка для развития и внедрения исследований полупроводниковых материалов и использование научных заделов сфере нанотехнологий, учитывая перспективность исследований в данном направлении. По мнению экспертов, развитие нанотехнологии, основанное на интеграции целого ряда дисциплин: химии, физики, механики, материаловедения, электроники и т.д. затронет в ближайшие десятилетия практически все области деятельности человека.[4]

В остальных направлениях развитие носит характер имитационного типа развития или черты альтернативной модели формирования НИС, как, например, инновационное развитие Турции и Чили. Эти страны в своем инновационном развитии делают упор на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие отраслей легкой промышленности, креативной индустрии; т.е. комплекса «креативных» технологий, объединивший свыше 10 подотраслей промышленности и услуг, связанных с промышленным и художественным дизайном. В этих странах всегда большое внимание уделялось текстильной промышленности, производству строительных материалов, а также отраслям high-hume (мода, национальная кухня(Ташкент, Нукус) национальное ремесленничество(Коканд, Ургут), международный и внутренний туризм в средневековые архитектурные сооружения в Самарканде, Бухаре, Хиве, и Шахрисябзе и др.). Именно эти отрасли на сегодняшний день являются локомотивами экономического роста.

Узбекистан, будучи центром туристической индустрии и находясь на перекрестке цивилизаций, обладает исключительными возможностями в рекреационной сфере. Данная сфера деятельности способствует зарождению необычных, поражающих западные страны формами искусства и выработкой эстетических стандартов у населения. Это интенсивно в настоящее время используется в инновационной деятельности – индустрии узбекской моды.

2.3. Результаты.

2.3.Создание инновационной инфраструктуры как главного звена в цепочке взаимодействия сферы генерации знаний и производства

Начиная с 2005 года затраты на научно-технологические исследования в республике значительно увеличились, но по уровню финансирования НИОКР республика заметно отстает от среднемирового уровня. Большая часть научных исследований, как уже отмечалось, финансируется государством. Частный сектор фактически не участвует в инновационном процессе. В республике венчурные фонды не получили широкого развития, а малый и средний бизнес не очень охотно вкладывает средства в инновации из-за высокой рискованности инновационных проектов, отсутствия финансовых средств.

Это свидетельствует о том, что хотя в Узбекистане имеются основные компоненты национальной системы исследований и разработок, актуальной задачей является формирование инновационной инфраструктуры как главного звена в цепочке взаимодействия сферы генерации знаний и производства.

Последние несколько лет Узбекистан создает условия для развития Национальной Инновационной Системы и активно пытается внедриться в орбиту экономики знания. Обеспечение эффективного взаимодействия науки, образования и производства является важнейшим условием повышения конкурентоспособности Узбекистана на мировой арене.

В Указе Президента от 06.07.2022 г. №УП-165 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы» утверждены:

- Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 гг.;

- Целевые показатели реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 гг.

- Как известно, Научно- Исследовательские и Опытно Конструкторские Разработки-НИОКР включает в себя три основные группы деятельности: фундаментальные исследования; прикладные исследования; опытно-конструкторские и технологические разработки. Национальные расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей научно-технического развития страны. По данным Государственного Комитета по Статистике Республики Узбекистан, доля затрат на НИОКР в ВВП Республики Узбекистан остается очень низким на уровне 0,21% от ВВП в 2016 году, 0,12% - 2018 году, 0,11% -2019 году, 0,14% -2020 году, 0,15% 2021году. , что намного ниже уровня развитых и быстроразвивающихся стран . Так, в США и Германии 2017 году доля расходов на НИОКР составила 2.8%, в Японии – 3.3%, а в Южной Корее – 4.2%.%. Самые высокие расходы на науку в 2018 году нес Израиль – 4,95% к ВВП. Далее следует Южная Корея- 4,81% и Япония – 3,26%. В принятой Стратегии инновационного развития Узбекистана на 2022-2026 годы долю затрат на НИОКР в ВВП страны предусмотрено увеличить до 0,24 %.

1-января 2021 года в Узбекистане насчитывалось 254 организации, выполнивших научно —исследовательские и опытно — конструкторские разработки. В том числе в государственном секторе — 108, предпринимательском – 79, в системе высшего образования- 65, частном некоммерческом секторе -2.

В результате реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2022 годы достигнуты большие успехи в обеспечении и стимулировании инновационного и технологического прогресса в отраслях экономики и социальной сфере, в том числе сельском хозяйстве, энергетике, строительстве,

образовании, здравоохранении. В частности: в 2021 году республика поднялась на 36 позиций по сравнению с 2015 годом в рейтинге Глобального инновационного индекса, который оценивается по 81 индикатору; Если на 2021 год Узбекистан [располагался](#) на 86-м месте из 132, то сейчас достиг 82-го. Среди стран Центральной и Южной Азии республика занимает третье место — после Индии и Ирана. Наряду с Пакистаном и Индонезией Узбекистан [вошёл](#) в число «стран, достигающих инновации» (Innovation Achievers). Показатели инновационной деятельности превышают ожидаемые при текущем уровне экономики. [7]

Индекс оценивает инновационное развитие стран с разным экономическим уровнем на основе 81 показателя, разделённых на два субиндекса.

- Субиндекс доступных ресурсов и условий для внедрения инноваций — сюда относятся уровень развития институтов, человеческий капитал, исследования, инфраструктура, состояние внутреннего рынка и бизнеса.

- Субиндекс практических результатов инноваций — в него входят развитие технологий и экономики знаний, а также результаты творческой деятельности.

В субиндексе условий для инноваций Узбекистан улучшился на 7 позиций и достиг 75-й строки. По субиндексу результатов инноваций позиция страны выросла на 18 строк, до 100-го места. Отмечается, что Узбекистан стал десятым в группе стран с уровнем дохода ниже среднего, заняв лидирующие позиции среди них по развитию человеческого капитала, уровню инфраструктуры и развитию внутреннего рынка. Первое место в рейтинге заняла Швейцария. Китай стал 12-м. Среди стран СНГ Россия стала 45-й, Казахстан — 79-м. Азербайджан расположился на 80-м месте, Кыргызстан — на 98-м, а Таджикистан — на 103-м.

3. Заключение и выводы

Задачи инновационного развития государства: становление инновационного потенциала, в основе которого будут высокообразованные граждане;

- увеличение инвестиционной активности современных технологических укладов;
- модернизация экономики государства;
- создание конкурентоспособного сектора исследований, разработок и условий для его расширенного воспроизводства;
- привлечение инвестиций для развития инновационной области республики;
- разработка индикаторов инновационной деятельности и развитие системы ее мониторинга;
- привлечение ученых и молодёжи в науку республики

Таким образом, Узбекистан, который использует альтернативную модель инновационного развития, базируется на исторические, национальные особенности страны. В инновационном развитии ориентируется не только на разработку, а на заимствование новых инновационных технологий, их усовершенствование, распространение и введение в производство. Инновационная экономика государства формируется эволюционно на основе концептуальных основ проектирования, разработки, создания и внедрения инновационных технологий субъектами хозяйствования. Инновационная активность предприятий и организаций играет основную роль в выполнении основных целей развития экономики республики. Эти цели связаны с повышением конкурентоспособности экономики и благосостояния населения. Для этого необходимо создание таких условий, при

которых инновационная активность предприятий будет получать полную поддержку для выполнения их инновационной деятельности.

REFERENES

1. Perez Vico E., Schwaag Serger S., Wise E. and Benner M. (2017) Knowledge Triangle Configurations at Three Swedish Universities. -http://link.springer.com/pdf/10.1007/978-3-030-81346-8_10 pdf
2. Unger M., Polt W. (2017) The Knowledge Triangle between Research, Education and Innovation — A Conceptual Discussion. Foresight and STI Governance, vol. 11, no 2, pp. 10– 26. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.2.10.26] see also: M. Unger & Giulia A. Marsan & D. Meissner & W. Polt & M. Cervantes, 2020. "[New challenges for universities in the knowledge triangle](#)," [The Journal of Technology Transfer](#), Springer, vol. 45(3), pages 806-819.
3. A.Yunusov, N.Yunusov ÖZBEKİSTAN'DA ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA KİLİT BİR UNSUR OLARAK "BİLGİ ÜÇGENİ" ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTE Ases V. International Conference On Social Sciences March 17-19, 2023, Ankara, Türkiye , s.298-306
4. [https://telegra.ph/Universitet-va-sanoat-korhonalari-hamkorligi--Universitet-40-07-14 // 22 07 2022](https://telegra.ph/Universitet-va-sanoat-korhonalari-hamkorligi--Universitet-40-07-14-//22-07-2022)
5. Национальная база данных законодательства, 07.07.2022 г., № 06/22/165/0615; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 04.07.2023 г., № 06/23/107/0441
6. [Указ](#) Президента Республики Узбекистан от 06.07.2022 г. №УП-165 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы»,
7. <https://globalstocks.ru/wp-content/uploads/2022/10/wipo-pub-2000-2022-exec-ru-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>